

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МАРКЕТИНГОВОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ

Исроилов Абдурашид Абдурахманович

Ташкентский государственный экономический университет

Соискатель PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14923363>

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются принципы формирования цен на сельскохозяйственную продукцию с учётом маркетинговых стратегий и особенностей потребительского рынка. В исследовании научно анализируется влияние таких маркетинговых подходов, как брендинг, реклама и сегментация рынка, на эффективность процесса ценообразования в сельскохозяйственном производстве. Кроме того, изучается роль факторов, связанных с рыночной конъюнктурой, изменением конкурентной среды и динамикой потребительского спроса при разработке ценовой политики. В статье определены основные факторы, влияющие на ценовую политику, и проведена оценка эффективности инновационных подходов к формированию цен на продукцию сельского хозяйства.

Ключевые слова: ценообразование, маркетинг, сельскохозяйственная продукция, ценовая политика, факторы рынка, конкуренция.

Abstract. This article examines the principles of price formation for agricultural products based on marketing strategies and consumer market characteristics. The study scientifically analyzes the impact of marketing approaches such as branding, advertising, and market segmentation on the effectiveness of pricing processes in agricultural production. Additionally, the role of factors related to market conditions, changes in the competitive environment, and consumer demand dynamics in the development of pricing policies is thoroughly investigated. The article identifies the main factors affecting pricing policy and evaluates the effectiveness of innovative approaches in setting prices for agricultural products.

Keywords: pricing, marketing, agricultural products, pricing policy, market factors, competition.

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun narxlarni shakllantirish jarayonida marketing strategiyalari va iste'mol bozorining xususiyatlarini hisobga olishga asoslangan tamoyillar batafsil o'rganilgan. Tadqiqotda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonida brending, reklama va bozor segmentatsiyasi kabi marketing yondashuvlarining narx belgilash samaradorligiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, narx siyosatini shakllantirishda bozor sharoitlari, raqobat muhitining o'zgarishi va iste'molchilar talabining dinamikasi kabi omillarning o'rni ham chuqur o'rganiladi. Maqolada marketing strategiyalarining narx siyosatiga ta'sir etuvchi asosiy omillari aniqlanib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning samaradorligi baholanadi.

Kalit so'zlar: narx shakllanishi, marketing, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, narx siyosati, bozor omillari, raqobat.

Вопросы маркетингового ценообразования на плодоовощную продукцию приобретают всё большую значимость в условиях современных вызовов, стоящих перед

агропромышленным сектором. Динамичные изменения в глобальной экономике, усиление конкурентной среды, изменения в потребительском поведении и стремительное внедрение цифровых технологий требуют пересмотра подходов к формированию цен на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, экологические аспекты и устойчивые практики производства становятся важными факторами, влияющими на ценообразование, что актуализирует поиск новых стратегий ценообразования, направленных на долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий.

Теоретические основы маркетингового ценообразования в агропромышленности

В рамках данного исследования рассматриваются ключевые теоретические аспекты маркетингового ценообразования на плодоовощную продукцию. Ценовая политика предприятия представляет собой комплекс мероприятий, направленных на определение оптимальной цены и обеспечение конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики. Процесс разработки и реализации ценовой политики охватывает следующие этапы:

Информационное обеспечение процесса ценообразования. На данном этапе осуществляется сбор и анализ информации о рынке, конкурентах, затратах и динамике цен на аналогичную продукцию.

Оценка факторов ценообразования. Этот этап включает в себя анализ внутренних и внешних факторов, таких как производственные затраты, конкурентные условия, покупательский спрос и влияние экономической конъюнктуры.

Установление целей ценовой политики. Предприятие должно чётко определить цели ценообразования, такие как максимизация прибыли, увеличение объёма продаж, захват рыночной доли или обеспечение устойчивого роста.

Оценка спроса покупателей. Важным элементом является прогнозирование потребительского спроса на продукцию и его влияние на уровень цен.

Анализ затрат и конкуренции. Данный этап включает изучение структуры затрат на производство и анализ ценовой политики конкурентов.

Выбор метода ценообразования. В агропромышленности традиционно используются следующие методы: затратный метод, метод на основе конкурентных цен, метод на основе потребительской ценности, метод маржинального ценообразования и др.

Меры по корректировке цен. Корректировка цен осуществляется в зависимости от изменения рыночной ситуации, уровня спроса и изменения затрат.

Оценка ценовых рисков. Определение потенциальных рисков, связанных с изменением уровня цен и выработка мер по их минимизации.

Ограничения затратного подхода

Традиционная модель ценообразования для аграрных товаропроизводителей базируется на затратном подходе, при котором цена продажи формируется на основе себестоимости производства с добавлением определённой наценки. Однако установление цен исключительно на основе данного подхода имеет ряд ограничений:

Игнорирование рыночного спроса. В условиях высокой конкуренции и динамично меняющегося спроса такой подход может привести к затруднениям в реализации продукции, если цена оказывается выше рыночной.

Риск недополучения прибыли. Если цена продукции устанавливается ниже себестоимости, это приводит к убыткам и финансовым затруднениям для предприятия.

Недостаточная гибкость. Затратный подход не позволяет учесть изменения в потребительских предпочтениях, ценовые стратегии конкурентов и изменения в рыночной конъюнктуре.

Таким образом, эффективное маркетинговое ценообразование на плодоовощную продукцию требует комплексного подхода, учитывающего как внутренние, так и внешние факторы, а также использование современных методов и технологий для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса.

Затратный подход представляет собой наиболее традиционный метод, широко применяемый в агропромышленности, в том числе в Узбекистане. Согласно данному подходу, цена на сельскохозяйственную продукцию устанавливается на основе себестоимости производства с добавлением фиксированной нормы прибыли. Основные преимущества этого подхода включают в себя:

Простота расчётов: Затратный метод позволяет легко определить стоимость продукции на основе производственных затрат.

Обоснованность прибыли: Ценовая политика, основанная на возмещении затрат и включающая прибыль, обеспечивает стабильность финансовых результатов предприятия.

Однако данный метод имеет значительные ограничения:

Игнорирование рыночного спроса: Такой подход не учитывает уровень спроса на продукцию и изменения в потребительских предпочтениях.

Риск убыточности: При снижении рыночных цен ниже уровня себестоимости предприятие несёт убытки.

2. Рыночный подход к ценообразованию

Рыночный подход предполагает установление цен на уровне сложившихся рыночных цен. При этом производители регулируют свои расходы за счёт повышения производительности труда, улучшения качества продукции и снижения себестоимости. Основные характеристики рыночного подхода включают:

Ориентация на рыночный спрос: Цена формируется в зависимости от рыночных условий и потребностей потребителей.

Гибкость ценообразования: Производители могут корректировать цены в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры.

Экономическая эффективность: Повышение эффективности производства способствует снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности продукции.

Применение рыночного подхода способствует развитию конкуренции и повышению экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Однако этот метод требует постоянного мониторинга рыночной ситуации и оперативной корректировки ценовой политики.

Конкурентный подход к ценообразованию основывается на анализе цен, установленных конкурентами, и учитывает текущее состояние рынка. В развитых странах данный метод поддерживается биржевой системой, которая предоставляет информацию о текущих рыночных ценах и способствует применению биржевых контрактов. Основные аспекты конкурентного подхода включают:

Ориентация на цены конкурентов: Производители устанавливают цены, ориентируясь на рыночные условия и ценовые стратегии конкурентов.

Биржевой механизм: Широкое применение биржевых инструментов позволяет получать информацию о реальных рыночных ценах.

Повышение прозрачности рынка: Конкурентный подход способствует более прозрачному формированию цен и развитию рыночных механизмов регулирования.

Основным преимуществом данного метода является возможность поддержания конкурентоспособности на рынке за счёт оперативной адаптации к изменениям в ценовой политике конкурентов.

В условиях рынка сельскохозяйственной продукции Узбекистана доминирующими остаются макроэкономические факторы, влияющие на процесс ценообразования. Это связано с особенностями аграрного сектора страны, включая:

Роль государственных расходов: Цены на сельскохозяйственную продукцию во многом регулируются уровнем производственных затрат, которые формируются с учётом макроэкономических условий.

Ограниченное влияние рыночных механизмов: В отличие от развитых стран, в Узбекистане рыночные и конкурентные механизмы имеют ограниченное влияние на формирование цен.

Необходимость сбалансированной ценовой политики: Отечественным предприятиям требуется учитывать особенности финансово-хозяйственной деятельности и специфику рыночной среды.

Рекомендации по формированию эффективных ценовых стратегий

Прогнозирование цен: Осуществление регулярного мониторинга рыночной конъюнктуры и ценовых стратегий конкурентов.

Гибкость ценовой политики: Адаптация цен к изменениям рыночной ситуации.

Учет макроэкономических факторов: Включение в ценовую стратегию анализа государственных расходов и уровня затрат.

Интеграция инновационных технологий: Использование цифровых инструментов для автоматизации процесса ценообразования.

Повышение прозрачности ценообразования: Развитие механизмов, обеспечивающих более прозрачное формирование цен.

Таким образом, эффективная ценовая политика в агропромышленности Узбекистана требует комплексного подхода, ориентированного на анализ рыночной ситуации, управление затратами и адаптацию к изменениям конкурентной среды.

Разработка эффективных ценовых стратегий предусматривает прогнозирование будущих цен на основе их мониторинга и исследования современной рыночной конъюнктуры и ценовых стратегий конкурентов. Следует отметить, что рыночная экономика и особенности ее развития в Узбекистане ужесточают требования к ценовой стратегии сельскохозяйственных предприятий, которые могут быть эффективными не только при условии поддержки конкурентного ценообразования на рынке, но и осуществляют непрерывный процесс управления ценами согласно постоянным изменениям рыночной конъюнктуры. Если к этим изменениям уже сформированные предприятием цены оказываются неадекватными, то возникает потребность в разработке комплекса мер по их стабилизации на рынке и приведение в соответствие с состоянием текущей конкурентоспособности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Татарников О. В. и др. Внутренний контроль доходов и оптимизация системы скидок на продажи плодоовощной продукции //Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова. – 2012. – №. 9. – С. 52-59.

2. Трубникова Т. В. Особенности ценообразования в различных видах деятельности системы потребительской кооперации //Современные тенденции экономики, управления и образования. – 2015. – С. 93-96.
3. Маннопова М. С. Основные проблемы в сфере переработки плодоовощной продукции в Республике Узбекистан //Образование и наука в России и за рубежом. – 2019. – №. 16. – С. 175-180.
4. Таирова М. М., Болтаева Ш. Б. Роль агромаркетинга в развитии экспорта плодоовощной продукции Узбекистана //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – №. 8-1. – С. 157-159.
5. Узганбаева Д. Перспективы развития производства и экспорта плодоовощной продукции в Узбекистане //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – Т. 1. – №. 11-12.
6. Собиров А. Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари: https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a39 //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 259-263.